

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², С.В. Онищенко²,
О.І. Білоус¹, Г.І. Танцура¹, П.В. Черниш²

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КОМПОЗИТНОГО КАНАТА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНОСТІ ЙОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗРИВУ ЕЛЕМЕНТУ АРМУВАННЯ

© I. Belmas¹, D. Kolosov², S. Onyshchenko², O. Bilous¹, H. Tantsura¹, P. Chernysh²

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

STRESS-STRAIN STATE OF COMPOSITE ROPE CONSIDERING INFLUENCE OF ITS NONLINEAR DEFORMATION AND REINFORCEMENT ELEMENT BREAKAGE

Мета. Встановлення характеру впливу нелінійності деформування гумотросового каната з розривом суцільності його довільного троса. Обґрунтування методу визначення напружено-деформованого стану каната.

Методика дослідження. Побудова математичної моделі напружено-деформованого стану гумотросового каната з урахуванням нелінійності його деформування за наявності розриву суцільності довільного троса та аналітичне розв'язання методами механіки шаруватих композитних матеріалів з м'якими та жорсткими шарами.

Результати дослідження. Розроблено алгоритм визначення напружено-деформованого стану гумотросового каната довільної конструкції, з урахуванням нелінійності його деформування та за наявності розриву суцільності довільно розташованого троса. Модель напружено-деформованого стану гумотросового каната розв'язано аналітично в замкненому вигляді, що дозволяє вважати отриманий алгоритм достатньо достовірним.

Наукова новизна. Встановлення характеру впливу нелінійності деформування гумотросового каната з розривом троса на його напружено-деформований стан. Обґрунтування методики визначення напруженого стану гумотросового каната з урахуванням механічних характеристик та конструкції каната, нелінійності його деформування та можливого розриву довільного троса.

Практичне значення. Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати переміщення тросів та розподіли сил поміж ними в гумотросовому канаті заданої конструкції з ушкодженим довільним тросом за заданих умов приєднання кінців каната. Отримані результати надають можливість урахування впливу нелінійності деформування каната з розривом троса на напружений стан каната та дозволяють обґрунтовано визначати можливість безпечної експлуатації гумотросових канатів на підйомних машинах та використання їх як вантових канатів капітальних споруд.

Ключові слова: плоский гумотросовий канат, композитна конструкція, вантовий канат, напружено-деформований стан, нелінійність деформування, розрив троса, математична модель, граничні умови, алгоритм визначення, експлуатаційна безпека.

Вступ. Канат підйомної машини утримує вантаж. Вантовий канат утримує капітальну споруду. Його міцність, разом з іншими чинниками, впливає на рівень безпеки використання підйомної машини, експлуатації капітальної споруди. Композитний (гумотросовий) канат складено з елементів армування (тросів), що з'єднані еластомірною (гумовою) оболонкою. Вона захищає троси від агресивного впливу довкілля, механічного зносу в процесі взаємодії каната з елементами підйомного комплексу. Троси в процесі експлуатації канатів можуть руйнуватися, що призводить до зменшення тягової спроможності останніх.

Методика визначення напруженого стану гумотросового каната з урахуванням механічних характеристик та конструкції каната, нелінійності деформування та можливого розриву довільного тросу відсутня. Відсутність можливості визначити напружений стан канатів з урахуванням комплексу перерахованих чинників обмежує їх використання в підйомних машинах та як вантових канатів капітальних споруд. Розробка методики визначення напруженого стану каната дозволить розв'язати актуальну задачу підвищення безпеки використання гумотросових канатів на підйомних машинах та як вантових канатів капітальних споруд.

Аналіз стану питання. Гумотросовий канат – композитна конструкція. Вплив розривів елементів армування стрічки проаналізовано в публікаціях [1-10]. Можливості часткового відновлення тягової спроможності гумотросових канатів та стрічок присвячені роботи [11, 12]. Гумотросовий пас передачі з кінематичним зв'язком, як і гумотросовий канат з ушкодженнями, має ділянки з локальними перерозподілами сил поміж тяговими складовими. Аналіз напруженого стану гнучкого тягового органа з кінематичним зв'язком [13] наведено в роботі [14]. Розриви неперервності тросів мають місце в стикових з'єднаннях. В них усі троси мають розриви неперервності. В статті [15] зроблено аналіз схем з'єднань гумотросових стрічок. Дисертація [16] присвячена підвищенню надійності стикових з'єднань. В роботі [17] досліджено напружений стан такого з'єднання стрічки.

В наведених роботах не враховано вплив нелінійного закону деформування тросів гумотросового каната на його напружено-деформований стан.

Основний зміст дослідження. Прийmemo наступну розрахункову схему. Система з M паралельних, жорстких на згин пружних стрижнів довжиною L взаємодіє через пружне неперервне середовище, в якому виникають дотичні напруження. Деформування відбувається в межах лінійного закону. Один трос (j -тий) має розрив неперервності на відстані l ($0 < l < L$) від перерізу закріплення тросів. На канат діє сила P .

Розв'язок задачі має вигляд [8, 9]

$$u_i = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{P x}{E F} + \varepsilon, \quad (1)$$

де A_m , B_m , ε – невідомі сталі величини; M – кількість тросів в канаті; P – сила розтягу троса; $\mu_m = \frac{\pi m}{M}$; $\beta_m = \pm \sqrt{2 \frac{G b k_G}{h E F} (1 - \cos(\mu_m))}$; b – товщина каната;

c – крок розташування тросів в канаті; d – діаметр троса; G – модуль зсуву матеріалу гумової оболонки каната; k_G – коефіцієнт, що враховує форму перерізу гумової оболонки; h – мінімальна відстань між суміжними тросами каната; E , F – зведений модуль пружності на розтяг матеріалу тросів та площа їх поперечного перерізу.

Навантаження тросів

$$p_i = EF \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_{m,k} \cos(\mu_m (i - 0,5)) + P. \quad (2)$$

Канати приєднують до конструктивних елементів підйомних комплексів, капітальних споруд. Умови приєднання залежать від конструкції вузлів приєднання. Задачу визначення напружено-деформованого стану розв'яжемо у загальному вигляді – без завдання умов приєднання кінців каната. Згідно поставленої задачі, канат має розрив неперервності троса. Це унеможливило прийняття рішень (1) та (2) для каната в цілому. Застосуємо окремі рішення для двох частин каната. Для першої $0 \leq x \leq l$ та другої $l \leq x \leq L$ частин каната. Їм надамо номери 1 та 2. Номери будемо вказувати в нижньому індексі величини, що стосується лише вказаної частини. Переміщення та навантаження тросів другої частини запишемо в наступних формах

$$u_{i,2} = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_{m,2} e^{\beta_m x} + B_{m,2} e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{Px}{EF} + \varepsilon_2, \quad (3)$$

$$p_{i,2} = EF \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_{m,2} e^{\beta_m x} - B_{m,2} e^{-\beta_m x} \right) \beta_{m,k} \cos(\mu_m (i - 0,5)) + P. \quad (4)$$

Частини каната становлять собою єдиний канат довжиною L . В перерізі $x = l$ мають виконуватися умови

$$p_{i,1} = p_{i,2} \quad (1 \leq i \leq M), \quad (5)$$

$$p_{j,1} = p_{j,2} = 0. \quad (6)$$

Величина зазору поміж тросами в перерізі розриву залежить від навантаження каната. Умовно прийнемо її рівною одиниці. Умова виникнення одиничного зазору поміж кінцями ушкодженого троса

$$u_{i,1} - u_{i,2} = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases}, \quad (7)$$

де j – номер троса з розривом неперервності в перерізі $x = l$.

Останню умову прирівняємо δ -функції. Її задамо рядом Фур'є на дискретній осі номерів тросів обмеженої довжини

$$u_{i,1} - u_{i,2} = \frac{2}{M} \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{1}{M}. \quad (8)$$

З умов (5) та (7) маємо наступні співвідношення

$$A_{m,1} - B_{m,1}e^{-2\beta_m l} - A_{m,2} + B_{m,2}e^{-2\beta_m l} = 0, \quad (9)$$

$$A_{m,1} + B_{m,1}e^{-2\beta_m l} - A_{m,2} - B_{m,2}e^{-2\beta_m l} = \frac{2}{Me^{\beta_m l}} \cos(\mu_m(j-0,5)), \quad (10)$$

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \frac{1}{M}. \quad (11)$$

Після спрощення виразів (9), (10) отримаємо

$$A_{m,1} = A_{m,2} + \frac{\cos(\mu_m(j-0,5))}{Me^{\beta_m l}}, \quad (12)$$

$$B_{m,1} = B_{m,2} + \frac{\cos(\mu_m(j-0,5))}{M} e^{\beta_m l}. \quad (13)$$

Прийmemo, що переміщення першої частини відсутні $\varepsilon_1 = 0$. Тоді

$$\varepsilon_2 = -\frac{1}{M}. \quad (14)$$

Врахуємо вирази (9) та (10). Запишемо значення сили навантаження j -того троса в перерізі $x = l$. Відповідно до (6) внутрішня сила навантаження троса має дорівнювати нулю. Для цього помножимо першу складову виразу (2) на співвідношення реальної величини зазору поміж тросами та прийнятої в умові (7) рівною одиниці. Врахуємо (12), (13)

$$p_{i,1} = EF \sum_{m=1}^{M-1} \left(\begin{array}{c} A_{m,2}e^{\beta_m x} + \frac{\cos(\mu_m(j-0,5))}{M} \\ -B_{m,2}e^{-\beta_m x} - \frac{\cos(\mu_m(j-0,5))}{M} \end{array} \right) \beta_{m,k} \cos(\mu_m(i-0,5)) Q + P, \quad (15)$$

де

$$Q = -P \left[\frac{EF}{M} \sum_{m=1}^{M-1} \left(\begin{array}{c} A_{m,2}e^{\beta_m l} + \cos(\mu_m(j-0,5)) \\ -B_{m,2}e^{-\beta_m l} - \cos(\mu_m(j-0,5)) \end{array} \right) \beta_{m,k} \cos(\mu_m(j-0,5)) \right]^{-1}. \quad (16)$$

Відповідно, у інших виразах розподілу сил та переміщень тросів першої та другої частин, складові виразів, залежні від номера троса, мають бути помножені на вказане співвідношення. Вони визначають напружено-деформований стан каната з ушкодженим тросом.

В отриманих рішеннях залишаються невідомими два вектори невідомих сталей. Вони мають визначатися з умов закріплення кінців каната в підйомній установці або на капітальній споруді. Цими обчислюваннями завершається перша частина алгоритму розрахунку напружено-деформованого стану гумотросового каната.